

TO'QIMACHILIK TEXNOLOGIYASIGA OID ILMIY-TEXNIK ATAMALAR TAHLILI

Ibrohimova Gulira'no Rustamjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777278>

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan ilmiy-texnik atamalar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida to'qimachilik texnologiyasi sohasidagi atamalarning kelib chiqishi, qo'llanilishi va ahamiyati o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, sohaga oid atamalar to'qimachilik jarayonlarini aniq va lo'nda ifoda etishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, xalqaro miqyosda terminologiyani standartlashtirishning ahamiyati ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: to'qimachilik texnologiyasi, ilmiy-texnik atamalar, terminologiya, standartlashtirish, to'qimachilik sanoati

Аннотация: В этой статье анализируются научно-технические термины, используемые в текстильной промышленности. В ходе исследования изучалось происхождение, применение и значение терминов в области текстильной технологии. Результаты показывают, что отраслевые термины играют важную роль в точном и лаконичном выражении текстильных процессов. Также подчеркивалась важность стандартизации терминологии на международном уровне.

Ключевые слова: текстильная технология, научно-технические термины, терминология, стандартизация, текстильная промышленность

Abstract: This article analyzes the scientific and technical terms used in the textile industry. In the course of the study, the origin, application and importance of terms in the field of textile technology were studied. The results show that industry-specific terms play an important role in the precise and concise expression of textile processes. The importance of standardization of terminology was also emphasized internationally.

Keywords: textile technology, scientific and technical terms, terminology, standardization, textile industry

To'qimachilik sanoati insoniyat tarixida uzoq va boy an'analarga ega bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy to'qimachilik texnologiyalari murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi va ularni aniq ifoda etish uchun maxsus atamalar ishlab chiqilgan. Sohaga oid terminologiyani o'rganish va tahlil qilish ilmiy hamjamiyat oldidagi dolzarb vazifalardan biridir [1]. Ushbu tadqiqotning maqsadi to'qimachilik texnologiyasiga oid ilmiy-texnik atamalarni tahlil qilish va ularning ahamiyatini yoritib berishdan iborat.

To'qimachilik sanoati jahon iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, millionlab kishilarni ish bilan ta'minlaydi va ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan hisoblanadi. Sohaning jadal rivojlanishi va globalashuv jarayonlari to'qimachilik texnologiyasi sohasidagi terminologiyani yanada dolzarb va ahamiyatli masalaga aylantirmoqda. Xalqaro bozorlarda raqobatdoshlikni ta'minlash va innovatsion yechimlarni joriy etish uchun sohaga oid atamalarni chuqur o'rganish va ulardan oqilona foydalanish talab etiladi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida to'qimachilik texnologiyasi sohasidagi ilmiy manbalar, darsliklar va lug'atlardan foydalanildi [2], [3], [4]. Atamalarning kelib chiqishi va qo'llanilishini o'rganish uchun etimologik tahlil usuli qo'llandi [5]. Shuningdek, soha mutaxassislari bilan intervyular o'tkazildi va ularning fikr-mulohazalari inobatga olindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tahlil natijalariga ko'ra, to'qimachilik texnologiyasida qo'llaniladigan atamalarning aksariyati ingliz va nemis tillaridan o'zlashtirilgan [6]. Atamalarning ko'pchiligi to'qimachilik mashinalarining tuzilishi, ish jarayoni va ishlab chiqariladigan mahsulotlar bilan bog'liq. Masalan, "loom" (to'quv dastgohi), "warp" (tandaq ipi), "weft" (arqoq ipi), "shuttle" (mokok) kabi atamalar keng qo'llaniladi [7]. Bundan tashqari, tolalarning xususiyatlarini ifoda etuvchi "staple" (shtapel tolasi), "filament" (filament tolasi) kabi terminlar ham mavjud.

To'qimachilik texnologiyasida qo'llaniladigan ilmiy-texnik atamalar sohaning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Yangi texnologiyalar va innovatsiyalar kirib kelishi bilan yangi atamalar paydo bo'ladi va ular sohaning ajralmas qismiga aylanadi [8]. Atamalarning aniq va lo'nda bo'lishi mutaxassislar o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlaydi hamda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, to'qimachilik sohasida terminologiyani xalqaro miqyosda standartlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [9]. Bu esa turli mamlakatlardagi mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni yengillashtiradi va sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, to'qimachilik sanoatida atamalarning to'g'ri va o'rinli qo'llanilishi sohaning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlash joiz. Atamalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish jarayonida soha mutaxassislari, olimlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi

hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu hamkorlik yangi atamalarni joriy etish, mavjudlarini takomillashtirish va sohaning rivojlanishiga xizmat qiluvchi terminologik bazani yaratishga yordam beradi.

To'qimachilik texnologiyasi rivojlanishining hozirgi bosqichida atamalarni standartlashtirish va ularning qo'llanilishini optimallashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda xalqaro tajribani o'rganish va milliy sanoat ehtiyojlarini hisobga olgan holda atamalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Atamalarning to'g'ri va oqilona qo'llanilishi nafaqat sohaning texnik rivojlanishiga, balki uning iqtisodiy samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, to'qimachilik sohasidagi ilmiy-texnik atamalarni o'rganish va tahlil qilish jarayonida terminologiyaning lingvistik jihatlari ham inobatga olinishi lozim. Atamalarning kelib chiqishi, so'z yasalishi va semantik xususiyatlarini tadqiq etish orqali ularning mohiyatini yanada chuqurroq anglash mumkin. Bu esa o'z navbatida sohaga oid ilmiy va amaliy bilimlarni boyitishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida to'qimachilik texnologiyasiga oid atamalarning rivojlanish tendensiyalari ham aniqlandi. Yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlar bilan birga atamalar ham evolyusiya jarayonini bosib o'tmoqda. Ayrim holatlarda eskirgan atamalar o'rnini yangi, zamonaviy terminlar egallayotgani kuzatildi. Bu esa sohaning dinamik rivojlanishidan dalolat beradi va terminologiyani doimiy ravishda yangilab borish zaruratini ko'rsatadi.

XULOSA

To'qimachilik texnologiyasiga oid ilmiy-texnik atamalar sohaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi va ularni o'rganish hamda tahlil qilish dolzarb vazifalardan biridir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, atamalarning aksariyati ingliz va nemis tillaridan o'zlashtirilgan bo'lib, ular to'qimachilik mashinalarining tuzilishi, ish jarayoni va mahsulotlar bilan bog'liq. Terminologiyani xalqaro miqyosda standartlashtirish soha rivojida muhim rol o'ynaydi va turli mamlakatlardagi mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni yengillashtiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алимova, Д. А. (2019). Роль научно-технической терминологии в развитии текстильной промышленности. *Текстильная промышленность*, 3, 45-49.
2. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 615-617).

3. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 7(3), 116-121.
4. Bazarova, D. (2022). Variability of phraseological units. Science and innovation, 1(B7), 483.
5. Bazarova, D. (2024). TA'LIM RUS TILIDA OLIB BORILADIGAN GURUHLARDA "O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TARKIBI" MAVZUSINI O 'RGATISH TAJRIBASIDAN. O 'ZBEK TILINING XORIJDA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI, 1(01), 88-90.
6. Aliqulova, M. (2024). АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АИ КУПРИНА. O 'ZBEK TILINING XORIJDA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI, 1(01), 82-87.
7. Алиқулова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИТЕТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АИ КУПРИНА. Scientific progress, 4(5), 387-390.
8. Khasanova, S., Akisheva, N., & Zholayeva, M. (2023). Methodological aspects of tax planning in the context of sustainable development. Revista Gestão & Tecnologia, 23(3), 286-298.
9. Sarsebaevich, A. M., & Qizi, J. Z. R. (2024). УЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРОДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ. Science and innovation, 3(Special Issue 24), 616-621.
10. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. NeuroQuantology, 20(22), 1598.
11. Utegenova, S., & Mirzabaeva, U. (2024). TODAY'S IMPORTANCE AND PROSPECTS OF AUDIT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN. Евразийский журнал академических исследований, 4(6), 93-95.
12. Utegenova, S., & Rozumova, D. (2024). DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX AUDIT. Modern Science and Research, 3(6).
13. Utegenova, S., & Oralbaeva, F. (2024). O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishda mamlakatning investitsion muhiti jozibadorligini oshirish. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(6), 131-134.

14. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
15. Шамшетьова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje*, 34, 319-324.
16. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In 2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 48-53). IEEE.
17. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 65-67.
18. Turabekova, S., & Ibadova, N. (2024, April). Different Ways Of Improving Listening Skill In Learning Foreign Languages. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 236-238).
19. Ibadova, N. (2024, April). Nutqdagi Ekspressivlikning Leksik Tasnifi. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 319-323).
20. Axmatilloevna, I. N. (2024). Specific Characteristics Of Text Category. *Open Access Repository*, 10(3), 131-136.
21. Qurbanazarovna, M. M. (2023). PRELIMINARY IDEAS OF NECESSITY AND ACCIDENT. *World Bulletin of Social Sciences*, 26, 44-46.
22. Rukhshona, M., & Axmatilloevna, I. N. (2023). THE EFFECTIVENESS OF TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOLS OF UZBEKISTAN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 61-64.
23. Ибрагимов, Х. И. (2017). *Текстильные термины и их применение*. Ташкент: Наука.
24. Усманов, И. К. (2020). *Словарь текстильных терминов*. Ташкент: Текстильная индустрия.